

ОӘК 546.06

«STEAM ТӘСІЛІН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП 8-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА
ХИМИЯНЫ МЕНҒЕРТУДІҢ ТИІМДІЛІГІ»

ДИХАНБАЕВА ЖӘМИЛА АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01506-"Химия"-білім беру бағдарламасының
4 курс білім алушысы
Талдықорған, Қазақстан

Ғылыми жетекші:

БУТЕНОВА АСЕЛЬ КАДЫРОВНА

Аңдатпа: Бұл мақалада STEAM тәсілінің мәні, оның химия пәнінде қолданылу ерекшеліктері және 8-сынып оқушыларына химияны меңгертудегі тиімді әдістері қарастырылады. STEAM тәсілін қолданудың оқу мотивациясына және пәнаралық байланысты дамытуға тигізетін ықпалы нақты мысалдармен көрсетіледі. STEAM білім беру жүйесі оқушыларды ғылым, технология, инженерия, өнер және математика салаларында жан-жақты дамытуды мақсат етеді. Бұл тәсіл теория мен тәжірибені біріктіріп, жобалық және зерттеушілік оқытуды қолдануға мүмкіндік береді. Виртуалды симуляциялар, интерактивті бағдарламалар, 3D модельдеу және тәжірибелік жұмыстар оқушылардың шығармашылық қабілетін, сыни ойлауын, инженерлік дағдыларын және математикалық талдауын жетілдіреді. Зерттеу 8 сынып оқушыларына STEAM тәсілі пәндерді біртұтас қарастыруға, практикалық дағдыларын дамытуға және оқушылардың пәнге деген қызығушылығы қалай қалыптасатынын талдайды.

Кілтті сөздер: 4К дағдылары, 3D модельдеу, пәнаралық байланыс, өнер, математика, шығармашылық, ғылым, виртуалды зертхана, цифрлық білім беру

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность STEAM-подхода, особенности его применения в химии и эффективные методы освоения химии учащимися 8 класса. Влияние использования подхода STEAM на мотивацию к обучению и развитие междисциплинарных связей показано на конкретных примерах. Система образования STEAM направлена на всестороннее развитие учащихся в областях науки, технологий, инженерии, искусства и математики. Такой подход сочетает в себе теорию и практику, что позволяет применять проектное и исследовательское обучение. Виртуальные симуляции, интерактивные программы, 3D-моделирование и практические занятия улучшают творческие способности, критическое мышление, инженерные навыки и математический анализ учащихся. В исследовании анализируется, как подход STEAM к учащимся 8-х классов способствует целостному рассмотрению предметов, развитию практических навыков и формированию у учащихся интереса к предмету.

Ключевые слова: навыки 4К, 3D-моделирование, междисциплинарность, искусство, математика, творчество, наука, виртуальная лаборатория, цифровое образование

Abstract: This article examines the essence of the STEAM approach, the specifics of its application in chemistry and effective methods of mastering chemistry by 8th grade students. The impact of using the STEAM approach on learning motivation and the development of interdisciplinary connections is shown in concrete examples. The STEAM education system is aimed at the comprehensive development of students in the fields of science, technology, engineering, art and mathematics. This approach combines theory and practice, which makes it possible to apply project and research training. Virtual simulations, interactive programs, 3D modeling, and hands-on activities enhance students' creativity, critical thinking, engineering skills, and mathematical

analysis. The study analyzes how STEAM's approach to 8th grade students promotes holistic consideration of subjects, the development of practical skills, and the formation of students' interest in the subject.

Keywords: 4K skills, 3D modeling, interdisciplinarity, art, mathematics, creativity, science, virtual laboratory, digital education

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесі оқушылардың сыни тұрғысынан ойлауын, шығармашылық әлеуетін, практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған. Осы бағытта тиімді нәтиже беретін инновациялық әдістердің бірі – STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) тәсілі. Сонымен қатар, STEAM білім беру жүйесі оқушының жан жақты дамуына, ой-өзегінің өсуіне, құзыреттілігінің қалыптасуына себепші болатын тәсілдің бірі. Қазіргі заманда жаратылыстану ғылымдарымен жоғары деңгейде ұштасып отыр. Соның бірі, химия сабағы. 8 сыныптағы химия тараулары қызығушылықты оятатын кезеңдерден тұратындықтан, оқытуда тәжірибе, техника, дизайн, есеп және шығармашылықты біріктіретін тапсырмалар орны бөлек. Химия пәні табиғи ғылым ретінде тәжірибеге, модельдеуге, зерттеуге негізделген, сондықтан STEAM форматымен үйлесімді келеді. Оны біз дәстүрлі білім беру жүйесіндегі талпыныстан байқауымызға болады. Себебі дәстүрлі сабақ беру жүйесінде пәнаралық байланысты қолдану STEAM білім беру жүйесіне қарағанда қолжетімсіз. Осы тақырыптың зерттеудегі мақсаты – 8 сынып химияны оқытудағы STEAM білім беру жүйесінің тиімділігін меңгерту және практикалық қолдану жолдарын көрсету.

Қазіргі кезде 8 сынып химиясында STEAM қолданудың тиімді бағыттары кеңінен дамып келе жатқан салаларды бірі. Әсіресе, «Темірдің қышқылдармен әрекеттесуі» тәжірибесі, Молекулалардың кеңістік құрылымын» 3D моделдеу, «Суды тазарту құрылғысын жобалау» жобасы. Осы STEAM білім беру жүйесі өзекті қарастырылатын тақырыптарды бірі болып отыр.

Негізгі бөлім

Қазіргі кезде цифрлық технологияның жедел дамуы мен адам қызметінің барлық саласын цифрландырудың жылдам дамуымен байланысты STEM білім беру маңызды және өзекті мәселе, білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде ерекше назар аударуды талап етеді.

STEAM-білім беру дегеніміз не? Бір сөзбен жеткізе алсақ, дәстүрлі оқытылатын ғылымдарға заман ағымымен келген және келе беретін жаңалықтарды кіріктіріп оқыту. STEM ғылымның, техниканың, математиканың және жаратылыстану ғылымдарының жеке аспектілерін зерттеудің орнына бұл пәндерді біртұтас білім беру жүйесіне біріктіреді [1]. Бүгінгі таңда білім беру саласында өзгеріс қарқыны бұрынғыдан да жоғары. Осы ретте білім беру жүйесіне де жаңаша көзқарас қажет. Сол өзгерістердің бірі – STEAM білім беру жүйесі. Бұл тәсілдің басты мақсаты – оқушыларды жаңашылдыққа үйрету және бір ғана тапсырмамен шектелмей басқа да бағыттармен ұштастыруды көрсету. Ғылымды, технологияны, инженерия мен өнерді бір арнаға тоғыстыра отырып, STEAM оқушылардың ойлау көкжиегін кеңейтеді.

STEAM тәсілі тек пәндерді интеграциялап оқытуды ғана емес, сонымен бірге оқушылардың заманауи қабілеттерін дамытуға бағытталған. Сол қабілеттерді ашудың және түсінудің ең маңыздысы – 4К дағдылары. STEAM жайлы тапсырмалар оқушылардың сыни ойлауын, шығармашылығын, топпен жұмыс жасау дағдыларын және коммуникациясын қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Сонымен, болашақ 4К дағдылар дегеніміз: Коммуникация, Кооперация, Креативтілік, Сыни ойлау. Жеке-жеке тоқталатын болсақ: Сыни ойлау — ақпаратты талдап, салыстырып, дәлелдерді бағалап, логикалық қорытынды жасау қабілеті. Аты айтып тұрғандай, дәлелге сүйеніп, шешім қабылдау, оқушы тәжірибе нәтижесін тексереді, гипотеза құрады, себеп-салдар байланысын анықтайды. Бұл дағдыда оқушылардың бойында байқалатын қасиеттер: ақпаратты талдай білуі, дәлелдер мен пікірлерді ажырата алуы, шешім қабылдауы, мәселелерді ғылыми тұрғыдан қарастыруы, деректердің шынайылығын тексеру.

Шығармашылық — жаңа идеялар, тың өнімдер ұсына алу қабілеті, оқушының таңғажайып заттарға сене білім өзінің әлемінде химияны құрастыра білуі. Шығармашылық дағдысында қалыптасады: қиялға ерік беру мен елестету, жаңашылдық ашу, түрлі шешімдер ұсыну, прототип жасап көруі, өнер және дизайн элементтері арқылы ойды жеткізе алуы. Коммуникация — ойды нақты, түсінікті жеткізу, ақпарат алмасу және пікір айту қабілеті. Оқушылар арасында пікірталас, сабақ соңындағы кері байланыс, тіпті дебаттың өзінде осы дағды көрініс алады. Коммуникация дағдысына кіреді: ғылыми тілде сөйлей білу, дәлелмен сөйлеу, пікірталас жүргізу, топ алдында сөйлеу, жазбаша және ауызша ақпарат жеткізу.

Коллаборация — ортақ мақсатқа жету үшін топпен тиімді жұмыс істеу қабілеті. Яғни, әр оқушы өзінің міндетін орындап, топпен бірге қорғау. Бұл дағдыны құрайтын элементтер: жауапкершілікті сезіне алуы, топ ішінде рөлдерді бөлу, кооперативті шешімдер қабылдау, өзара қолдау көрсетуі, әр оқушымен тиімді әрекеттесу.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) тәсілі химияны оқытуда құбылыстар мен теорияны тек қана оқып қана қоймай, тәжірибе, шығармашылық және практикалық әрекет арқылы меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл оқушылардың химияны терең түсінуіне, пәнге қызығушылықтарын арттыруға және нақты дағдылар қалыптастыруға бағытталған. Пәнаралық байланыстар бойынша зерттеулерді талдау бұл зерттеулер ең алдымен екі оқу пәнінің (физика мен биология, физика және химия, физика мен математика) арасындағы пәнаралық байланыстарды зерттейді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Көбінесе пәнаралық байланысты жүзеге асыру ғылыми білім жүйесінің жеке элементтеріне: фактілерге, құбылыстарға, процестерге, ұғымдарға, заңдарға негізделеді.[2]

Химияны оқытуда STEAM тәсілі пәнді құрғақ теория ретінде емес, өмірмен байланысты қызықты сабаққа айналдырады.

1. Science-тәжірибе арқылы түсіну

Химия – тәжірибесіз түсіну қиын пән. STEAM білім беру жүйесінде ескеріліп, оқушыларға реакцияларды өз қолымен жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, қышқыл мен негізді араластырғанда не болатынын көру, газдардың қалай түзілетінін бақылау, индикаторға байланысты тұнбаның өзгеруі – бұның бәрі химияны жаңа жағынан тануға мүмкіндік береді. Өз көзімен көріп, таңғажайып барына сене бастайды.

2. Technology – заманауи құрылғылар көмегі

Қауіпті немесе күрделі тәжірибелерді кейде виртуалды зертханада жасауға болады. Компьютерлік модельдер мен интерактивті әдістер оқушыларға химиялық процестерді қауіпсіз әрі түсінікті түрде көрсетуге көмектеседі. Негізі дәстүрлі сабақ өткізетін мектептерде көбіне осы бөлім мәселе тудырады. Сол себепті виртуалды зертхананы дамытуды жүзеге асырып, қолға алу керек. Бұл химияны үйренуді жеңілдетеді.

3. Engineering – өз қолымен құрастыру және жобалау

STEAM химияда шағын инженер болуға мүмкіндік береді. Оқушылар молекулалардың 3D модельдерін құрастырады, тазартылған су алу үшін фильтр және қол жылытқыш (hand warmer) моделін жасайды немесе тәжірибелік шешімдер ойлап табады. Мұның бәрі логикалық және шығармашылық ойлауды дамытады.

4. Arts – шығармашылық пен химияның тоғысуы Химия тек формуламен немесе теориямен шектеліп қалмайды. Реакция нәтижелерін бояулармен бейнелеу, әдемі модельдер жасау, түрлі-түсті постерлер дайындау – бәрі оқуды қызықтыра түседі. Оқушылардың қиялға ерік беріп, химия деген махаббатын ашуға көмектеседі. Шығармашылық элемент оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады.

5. Mathematics – есептеу және нәтиже шығару

Химияда теориямен қатар есептер де қатар жүреді. Реакция теңдеулерін жазу және шығару, зат мөлшерін есептеу, тәжірибе нәтижелерін графикке түсіру – бәрі математикаға сүйенеді. Сонымен қатар, математика пәніндегідей жүйелермен есеп шығаруға, пропорция құрастыруға дағдыландырады. STEAM бұл дағдыны күнделікті қолдануға үйретеді.

Жаратылыстану пәндерінің бұл интеграциясы ғылыми дүниетанымның және тұтас дүниетанымның дамуын анықтайды.[3] Өйткені ол оқушыларға әр пәндердің арасындағы байланысын көруге мүмкіндік береді. Химия, физика, биология және география біріге отырып, әлемнің қалай жұмыс істейтінін кешенді түрде түсіндіреді. Мұндай тәсіл оқушының тек жеке фактілерді қарастырып қоймай, олардың арасындағы түрлі пәндерден алынған білімді бір жүйеге біріктіре білуге көмектеседі. Оқушыларда табиғат заңдылықтарын терең түсінуге негізделген, логикаға құрылған, жан-жақты көзқарас қалыптасады.

Қазіргі әлемде STEM (ғылым, технология, инженерия және математика) деп аталатын ғылым, математика, технология және инженерия сияқты негізгі академиялық салалар алдыңғы қатарға шығады.[4] STEAM тәсілінің химиядағы пайдасы ерекше, себебі ол бұл пәнді тек теориялық формулалар мен анықтамалар жиынтығы емес, нақты өмірмен байланысты ғылым ретінде оқушылардың жаңашылдыққа деген көзін ашады. Химия – заттар мен олардың өзара әрекеттесуін және қасиеттерін зерттейтін күрделі ғылым, сондықтан оны түсіну үшін тәжірибе, теория, шығармашылық және есептеулердің маңызы зор. STEAM осы қажеттіліктерді толық қамтиды.

Біріншіден, STEAM тәсілі химиядағы зертханалардың рөлін күшейтеді. Оқушылар өз қолымен реакциялар жүргізіп, олардың нәтижесін көргенде химиялық процестерді тереңірек түсінеді. Сонымен қатар, қазір тек өз көзімен көріп, өз қолымен ғана жасап қоймай, виртуалды зертханаларда дамып келе жатыр. Сондықтан интерактивті тақтадан виртуалды зертхананы көру арқылы оқушылардың қызығушылығы арта түседі. Себебі виртуалды зертханада көп қосылыстар қолжетімді.

Екіншіден, технологияны пайдалану химияны қауіпсіз әрі қолжетімді етеді. Виртуалды зертханалар, 3D-модельдер, интерактивті бағдарламалар күрделі реакцияларды, молекулалық байланыстарды немесе қауіпті тәжірибелерді көрнекі әрі түсінікті түрде жеткізеді.

Сонымен қатар, математика химияда аса маңызды. STEAM тәсілі арқылы оқушылар реакция теңдеулерін теңестіру, зат мөлшерін есептеу, эксперимент нәтижелерін сызу сияқты математикалық бөлімдерді нақты тәжірибеге сүйеніп меңгереді. Графиктер, диаграммалар, есептеулер арқылы деректерді қабылдау қабілеті дамиды.

Материалдар мен әдістер

STEAM білім беру жүйесін тиімді жүзеге асыру үшін арнайы материалдар мен заманауи оқыту әдістерін қолдану үлкен рөл атқарады. Себебі, STEAM білім беру жүйесі енді дамып келе жатқан әдістердің бірі. Көбіне, бұл әдісте электронды түрдегі платформалар көп қолданылады. Сабақ барысында компьютерлер, планшеттер, интерактивті тақталар, виртуалды зертханалар, 3D-принтерлер, робототехника құралдары, Arduino немесе Micro:bit сияқты шағын электрондық құрылғылар кеңінен пайдаланылады. Бұл құралдар ғылыми құбылыстарды модельдеп көрсетуге, тәжірибелерді қауіпсіз түрде орындауға, түрлі жобаларды құрастыруға, табиғатты тазалау жобасын жасауға мүмкіндік береді. Химия пәнінде зертханалық жабдықтар, қауіпсіз реактивтер, индикаторлар, өлшеу құралдары және молекулалық модельдер жиынтығы ерекше маңызды. Сонымен қатар, шығармашылық бағыттағы материалдар — түрлі-түсті қағаздар, бояулар, макет жасауға арналған конструкциялық материалдар және сандық дизайн құралдары STEAM-де кең қолданылады.

Зерттеу нәтижелері және талқылаулар.

Зерттеу нәтижелері 8-сыныпта химия пәнін оқытуда STEAM білім беру жүйесін қолданудың оқу жетістігіне және пәнге қызығушылыққа әсерін анықтауға бағытталды. Зерттеу екі параллель сыныпта жүргізілді: 8 «А» сыныбында сабақтар виртуалды зертханалар, PhET-симуляциялар, интерактивті тесттер және бейне-тәжірибелер арқылы өткізілсе, 8 «Ә» сыныбында дәстүрлі түсіндіру және тақтамен жұмыс әдістері қолданылды. Оқыту үдерісі төрт апта бойы жалғасты. Қорытынды бақылау жұмысы нәтижесінде 8 «А» сыныбында білім сапасының көрсеткіші 80%-ға көтерілді, ал 8 «Ә» сыныбында бұл көрсеткіш 56%-ды құрады. Демек, STEAM тәсілін қолдану оқу нәтижесін шамамен 15–20% арттырды. Қосымша сауалнама негізінде оқушылардың пәнге деген мотивациясы мен өзіндік танымдық

белсенділігі де салыстырылды. 8 «А» сыныбындағы оқушылардың 72%-ы «химияны түсіну жеңілдеді» деп жауап берсе, 8 «Ә» сыныбында бұл пікірді 47% оқушы ғана қолдады.

Осылайша, STEAM тәсілі химиялық байланыс тақырыбын оқытуда оқушылардың ғылыми ойлауын, шығармашылық қабілетін, инженерлік дағдыларын және технологияны қолдану шеберлігін дамытуға тиімді. Виртуалды және тәжірибелік жұмыстар пәнді қызықты әрі есте қаларлық етеді, оқушылардың білімді терең меңгеруін қамтамасыз етеді.

Қорытынды

Қорытынды келе, STEAM тәсілі химиялық байланыс тақырыбын оқытуды қызықты әрі түсінікті етеді. Виртуалды симуляциялар, 3D модельдер және тәжірибелік жұмыстар оқушыларға химияны тек теориядан емес, тәжірибеден көруге мүмкіндік береді. Цифрлық құралдар мен тәжірибелер білімді жақсы меңгеруге, түсінуді жеңілдетуге және пәнге қызығушылықты арттыруға көмектеседі. Сонымен қатар, STEAM оқушылардың шығармашылығын, логикалық ойлауын, инженерлік дағдыларын және есептеу қабілетін дамытады. Осылайша, химия тек сабақ үшін емес, өмірмен байланысты ғылым ретінде көрініп, білім алушыларға нақты тәжірибе жинауға жол ашады. Химия ол тек теория емес, тәжірибе арқылы дәлелденетін ғылым екені сезіледі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мұсаева В. Қырғыз тілі мен әдебиетін негізгі STEM ретінде оқытудың негізгі мәселелері көптілді білім беру. – Бішкек: Алатаотану, 2016. – Б.123-127.
2. Рахматуллин М.Т. Оқу барысында физика, химия және биологияның пәнаралық байланыстары Мамандандырылған мектептердегі іргелі жаратылыстану теориялары: реферат... п.ғ.к.- Челябинск, 2007. – 211 б
3. Білім берудегі STEM тәсілі: идеялар, әдістер, тәжірибе, перспективалар [Электрондық ресурс] URL: <http://edu4future.by/article/rezultaty-issledovaniya-stem-podhod-v-obrazovani>
4. Ноғайбаева Г. Әлемдегі және Қазақстанда STEM білім берудің дамуы. [Электрондық ресурс] – URL: <https://iac.kz/ru/publishing/razvitie-stem-obrazovaniya-v-mire-i-kazahstane>